

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОВ КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУТЕМ СИНТАКСИЧЕСКОГО СПОСОБА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

КАРИМОВА ДИЛАФРУЗ НАСИБОВНА

кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и сопоставительной
типологии ТГПУ им. Айни.

Данная статья посвящается анализу формирования терминов кожно-венерических заболеваний путем синтаксического способа словообразования в таджикском и английском языках. Синтаксический способ в сравниваемых языках является одним из продуктивных способов терминообразования, с помощью которого образуется большое число терминологических единиц. Под синтаксическим способом, в основном, понимается образование терминов посредством двух или более терминов, компоненты которых соединяются посредством различных синтаксических связей. Если в таджикском языке, компоненты большинства термины-словосочетания соединяются с помощью изафетной связи, то компоненты английских терминосоочетаний – посредством порядка слов, предлогов и союзов. В обоих языках двух- и многокомпонентные терминосоочетания образуются по определенным моделям, которые подробно описаны в статье. В обоих языках заимствованные термины играют значительную роль в образовании термино-словосочетаний. Если в таджикских термино-словосочетаниях большинство компонентов составляют арабские и латинские термины, то в английском языке они заменяются латинскими и греческими терминоединицами.

Ключевые слова: язык, таджикский, английский, арабский, латинский, греческий, слово, термин, терминология, термины кожных и венерических болезней, синтаксический способ терминообразования, модели терминообразования, заимствование, общность, различие, сравнения.

ТАШАККУЛИ ИСТИЛОҲОТИ БЕМОРИҲОИ ПЌСТ ВА ЗЌҲРАВЌ ТАВАССУТИ УСУЛИ КАЛИМАСОЗИИ НАҲВЌ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКЌ ВА АНГЛИСЌ

КАРИМОВА ДИЛАФРУЗ НАСИБОВНА

номзади илми филология, дотсенти кафедраи забоншиносї ва типологияи муқоисавии
ДДОТ ба номи С. Айни.

Мақолаи мазкур ба таҳлили ташаккули истилоҳоти бемориҳои пўст ва зўҳравї тавассути калимасозии наҳвї дар забонҳои тоҷикї ва англисї баҳшида шудааст. Усули наҳви калимасозї дар забонҳои муқоисашаванда яке усулҳои сермаҳсули истилоҳсозї буда, ба воситаи он миқдори зиёди воғидҳои истилоҳї сохта шудаанд. Дар зери мафҳуми усули наҳвї, асосан, ташаккули истилоҳот ба воситаи ду ё зиёда истилоҳҳо, ҷузъи онҳо тавассути алоқаҳои гуногуни наҳвї пайваст мегарданд, дарк мешавад. Агар дар забони тоҷикї, ҷузъҳои беитари истилоҳ-ибораҳо тавассути алоқи изофї пайваст шаванд, пас, ҷузъҳои истилоҳ-ибораҳои англисї ба воситаи тартиби калима, пешояндҳо ва пайвандакҳо пайваст мегарданд. Дар ҳар ду забон ҳам, истилоҳ-ибораҳои ду ва бисёрҷузъа аз рӯи қолибҳои муайян сохта мешаванд, ки дар мақола муфассал дарҷ ёфтаанд. Дар ҳар ду забон ҳам, вомистилоҳҳо дар ташаккули истилоҳ-ибораҳо нақши меҳварӣ доранд. Агар ҷузъҳои беитари истилоҳ-ибораҳои тоҷикиро истилоҳҳои арабиву лотинї ташиқ кунанд, пас, дар забони англисї ҷойгузини онҳо воҳидҳои истилоҳии лотиниву юнонї ба шумор мераванд.

Калидвожаҳо: забон, тоҷикӣ, англисӣ, арабӣ, лотинӣ, юнонӣ, калима, истилоҳ, истилоҳот, истилоҳоти бемориҳои нӯст ва зуҳравӣ, усули наҳви истилоҳсозӣ, қолабҳои истилоҳсозӣ, иқтибос, усумият, тафовут, муқоиса.

FORMATION OF TERMS OF SKIN AND VENEREAL DISEASES BY THE SYNTACTIC METHOD OF WORD FORMATION IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

KARIMOVA DILAFRUZ NASIBOVNA

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor in the Department of Linguistics and Comparative Typology.

This article dealt with analysis of formation of terms of skin and venereal diseases through syntactic word formation in Tajik and English. Syntactic way of word formation in the compared languages is one of the productive ways of term formation, through which is built a large number of terminological units. The syntactic way is generally understood to mean the formation of terms by means of two or more terms, the components of which are connected by means of various syntactic links. While in Tajik, the components of most term-phrases are connected by isafet link, the components of English term-phrases are formed through word order, prepositions, and conjunctions. In both languages, two- and multi-component term-phrases are formed according to specific patterns, which are described in detail in the article. In both languages, borrowed terms play a significant role in the formation of term-phrases. While most components of Tajik term-phrases are Arabic and Latin, in English they are replaced by Latin and Greek terms.

Key words: language, Tajik, English, Arabic, Latin, Greek, word, term, terminology, terms of skin and venereal diseases, syntactic way of term formation, models of term formation, borrowing, generality, difference, comparisons.

Терминообразование как новый раздел посвящено изучению образования новых терминологических единиц в различных терминосистемах. Способы и пути терминообразования рассматриваются в языкознании с различных точек зрения: морфологической, синтаксической, семантической и др. Терминологические единицы как общеупотребительные слова образуются на основе слов и специальной лексики, существующих в языке.

Одним из продуктивных способов образования терминов в сравниваемых языках является синтаксический. О роль и продуктивности синтаксического способа терминообразования в терминоведении, а также о его отличие от других способов были отмечены в трудах отечественных зарубежных лингвистов и термиологов. В лингвистике под понятием синтаксического способа обычно подразумевается сочетание из двух или более лексических единиц компоненты, которых соединяются посредством разных грамматических связей, а при морфологическом способе имеется в виду лишь сочетаний морфем.

Относительно роль этого способа в образования терминов разных отраслей в последних двух декад посвящено огромное количество исследований. В частности, согласно А.Ю. Левенковой, «наиболее продуктивным способом терминообразования в сфере возобновляемых источников энергии является синтаксический, так как подавляющее количество терминов представляют собой многокомпонентные словосочетания» [4, с. 42 - 45]. По мнению Х. Бахарлу, М. Алияри Шорехдели, М. Шоджаи, которые проводили сопоставительный анализ основных способов и средств образования технических авиационных терминов в русском и персидском языках, синтаксический способ строится на сочетаниях следующих частей речи: существительного, прилагательного, предлога, союза. В образование русских технических авиационных терминов сочетание существительных, сочетание прилагательных и существительных, сочетание существительных с союзом

являются наиболее частотных, а в образовании персидских терминов по авиационной технике – сочетание существительных и сочетание прилагательных и существительных [mahfaze-ye ehterāq-e asli] (основная камера сторания) [1, с. 5-13]. Согласно О.И. Лукиной «Под синтаксическим понимается способ образования терминологических единиц путем словосочетаний различных типов. Необходимость изучения вопроса о структуре терминологических единиц тесно связана как с проблемой оптимальной длины термина, так и с его содержательной структурой» [5, с. 146-150].

По мнению М.Султона «Формирование сложных терминов фразеологическим способом является наиболее распространённым и продуктивным способом образования терминов, и в ранних источниках этот способ применялся достаточно часто. Термины данного типа можно условно разделить на две группы – изафетные словосочетания и предложные словосочетания» [6, с.149].

Суть синтаксического способа терминообразования заключается в том, что компоненты терминосочетания на основе различных синтаксических средств связи подчиняются друг другу. Составные термины или термины-словосочетания составляют одним из важнейших компонентов терминосистемы кожно-венерических болезни в таджикском и английском языках. Эти термины, в обоих языках образуются на базе синтаксического способа терминообразования. Согласно компонентам термины-словосочетания, мы классифицировали терминосочетания кожно-венерических заболеваний в сравниваемых языков, на двухкомпонентные, трёхкомпонентные и т.д.

Двухкомпонентные термины-словосочетания. Далее мы будем рассматривать этого вида словосочетаний в каждом из сравниваемых языках по отдельности, а затем выявим их дифференциальные свойства и их сходства и общности. Большинство термины-словосочетания указанной отрасли являются субстантивные, и согласно морфологической структуры они бывают разные. Следовательно, двухкомпонентные терминосочетания исследуемых языков сначала рассматриваются отдельно, а потом выявляются их общности, сходство и отличия.

Большое количество таджикских двухкомпонентных терминосочетаний являются изафетные субстантивные термины-словосочетания. Данный тип терминов состоит из двух самостоятельных компонентов, которые связаны между собой при помощи разных синтаксических связей. В процессе анализа терминов выявлено только две типы субстантивных терминосочетаний в таджикском языке: субстантивные термины-словосочетания типа «имя существительное + имя существительное» и термины-словосочетания типа «имя существительное + имя прилагательное». Таким образом, этих терминов можно описать посредством следующих моделей:

1) имя существительное + имя существительное. Образование терминосочетание посредством данной модели очень продуктивно в терминосистеме кожно-венерических заболеваний в таджикском языке. Их также называют субстантивное словосочетание или изафетное словосочетание. Имя существительное в субстантивных словосочетаниях или термины-словосочетания являются одним из стержневых компонентов и подчиняют в себя остальные копоненты. Зависимые или подчинённые компоненты связываются к имени существительного посредством изафетной связки, предлоги и послелого и примыкание: *бемориҳои нӯст* (кожные болезни), *газаки нӯст* (дерматит) [8, с. 15]: *Бемориҳои нуст аз замони қадим маъмуланд ва дар ин бора олимони гузашта дар асарҳои худ маълумот додаанд* [9] (Кожные заболевания были распространены еще в древние времена, и древние ученые описывали их в своих трудах). *амрози нуст* (кожные болезни, дерматоз): *Дар Ҳиндустон илми тиб тараққи карда буд, бемориҳо ба гурӯҳҳо тасниф мешуданд, ки пеш аз ҳама ба онҳо амрози нуст ва узвҳои таносул таалуқ доштанд* [7, с. 4] (В Индии медицинская наука развивалась, и болезни были классифицированы по группам, в первую очередь заболевания кожи и половых органов.). *Чойҳо барои беморони мубталои газаки нӯст тавсия дода мешаванд* [10] (Чай рекомендуются больным, страдающим воспалениями кожи.).

Эквивалентом терминосочетание *бемориҳои нӯст* в английском языке используется в двух формах, т.е. и в форме словосочетание *skin diseases* и в форме производного существительного *dermatosis*: “*Complaints of skin disease and infertility were common, while many offspring were sickly* (Жалобы на кожные заболевания и бесплодие были обычным явлением, а многие потомок страдали от болезней). *This skin disease can seriously affect quality of life, so maybe that's why he was such a villain* (Это кожное заболевание может серьезно повлиять на качество жизни, возможно, поэтому он и стал таким злодеем)” [13].

Термин *dermatosis* относится к различным заболеваниям кожи, особенно те, которые не вызывают воспаления: «*It is most preferable to use Sinaflan with a dry form of dermatosis* (Мазь синафлана предпочтительно использовать при сухих формах дерматозов). *But before you treat dermatosis it is necessary to study its characteristics* (Но прежде чем лечить дерматоз, необходимо изучить его особенности)» [13].

Следует отметить, что не все компоненты исследуемого термина-словосочетания являются исконными, среди них можно обнаружить и заимствованные компоненты. Исходя из этого, ниже приводится соотношение компонентов анализируемых терминов-словосочетаний с исконными, заимствованными, исконно-иксонными и заимствованно-заимствованными единицами:

а) таджикское слово + таджикское слово: *доги кунчидак* (эфелиды) [8, с. 54]; *саратони нӯстпарда* (спиноцеллюлярная эпителиома) [8, с. 16]; *тарқиши мӯй* (трихотилёз) [8, с. 16]; *хориши нӯст* (кожный зуд) [8, с. 22]; *шабушаки нӯст* (пиодермия) [8, с. 22]; *шукуфаи мӯйҳо* (волосной лишай) [8, с. 24], *шукуфаи нӯст* (псориаз), *оташаки асабҳо* (сифилис нервной системы) [8, с. 45]: *Ҳавои гарму намӣ боиси паҳншавии микроорганизмҳо мегардад ва сабӯсаки сару хориши нӯст зиёд мешавад.* [9] (Жаркая и влажная погода способствует распространению микроорганизмов и усиливает перхоть и зуд кожи). *Ин равғанро аз рӯ бимоланд, дарди дилро таскин медиҳад, шукуфаи нӯст ва ҷароҳатро шифо мебахшад, инчунин дарди ҷароҳатро ҳам сокин мекунад.* [10] (Натирание лица этим маслом успокоит сердечную боль, заживит кожные высыпания и раны, а также смягчит боль от ран.). *Малахро бо пойҳояш кӯфта бимоланд, озах, доги кунчидак ва кӯтури нӯстро дафъ менамояд, хусусан сӯхта, бо сирко сиришта бимоланд, қавитар мегардад* [9] (Раздави акацию ногами и натри её. Она избавляет от угрей, себорейного дерматита и чесотки, особенно от ожогов. Натри её уксусом, и она станет сильнее.).

Эквивалентом терминосочетания *оташаки асабҳо* (нейросифилис, нейролюэс) в английском языке являются терминосочетания *lues nervosa* и *syphilis of nervous system*, первое из которых построено на основе порядка слов, а второе – с помощью предложной связи. Отличие этого терминосочетание от таджикского эквивалента заключается в том, что в таджикском языке компоненты терминосочетание соединены с помощью изафетной связи.

б) таджикское слово + арабское слово: *оташаки ҳамл* (сифилис плода) [8, с. 76]. Согласно “Толковый словарь таджикского языка” у первого компонента терминосочетание *оташаки ҳамл*, т.е. слово *оташак* имеет следующие значения “1. шакли тасғири оташ 1; лаҳча (уменьшительная форма слово *оташ* 1; жар). 2. барқ, сойқа (электричество, молния); 3. кирми шабтоб (ночной червь); 4. *пизишкӣ* маразест, ки дар олати таносул пайдо мешавад; обилаи фарангӣ, сифилис (*медиц.* заболевание, которое возникает в половых органах; сифилис); 5. як навъ бемории мева (*себ, зардолу*), ки дар рӯи он холҳои сиёҳи сахт пайдо мешавад ва мева сахту камоб мегардад (тип болезни плодов (*яблоко, абрикос*), при котором на поверхности плодов появляются твердые черные пятна, а сами плоды становятся твердыми и водянистыми” [11, с.39]. Из вышеприведенных значений лишь первое значение, т.е. “маразест, ки дар олати таносул пайдо мешавад; обилаи фарангӣ, сифилис (*медиц.* заболевание, которое возникает в половых органах; сифилис)” относится к отраслям дерматовенерологии, а остальные значения – к другим областям.

Следует указать, что терминологическое свойство общепотребительное слово *оташак* прослеживается лишь в составе терминосочетания и предложении: *Ин талабот ба хотири*

пеиширии паҳнашавии бемориҳои вируси норасоии масунияти одам (ВНМО), **оташак** (RV), ҳама намуди гепатитҳо, кабудсулфа ва дуруст муайян кардани макони зисти муруҷиаткунандагон рӯи даст гирифта шудааст. [2023] (Данное требование введено в целях предотвращения распространения таких заболеваний, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилис (РВ), все виды гепатита, коклюш, а также для точного определения места жительства заявителей.). Второй компонент терминосочетание *оташаки ҳамл*, т.е. арабское слово *ҳамл* используется со значением “ҳомилагӣ, дучонӣ, бордорӣ (беременность, зачатие).

Однако в таджикском языке дерматовенерологи вместо термина *оташак* часто используют её синоним – *сифилис*, вошедший из французского языка: *Бемориҳои сирояткунанда, хоса касалиҳое, ки тавассути алоқаи ҷинсӣ мегузаранд: гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомониаз...* [10] (Инфекционные заболевания, особенно передающиеся половым путем: гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомониаз).

Эквивалентом терминосочетание *оташаки ҳамл* в английском языке являются сочетание *fetal syphilis* или *syphilis of the fetus*, где первые компоненты соединены порядком слов, а вторые – с помощью предлога. Первый компонент терминосочетания *fetal syphilis*, т.е. *fetal* происходило от латинское слово *fētus* со значением “ҳомилагӣ, дучонӣ, бордорӣ, таваллуди насл (вынашивание, рождение потомства)” и второй компонент *syphilis* – от названия поэмы итал. врача Дж. Фракасторо «*Syphilis sive de morbo Gallico*» - «Сифилис, или Французская болезнь», вышедшей в Вероне в 1530 и посвященной описанию болезни некоего пастуха Сифилуса), люэс (от лат. lues (микробҳои касалиовар, мараз, яъне бемории музмини сироятии одамон, ки аз тронемаи беранг ба вучуд омадааст (зараза, хроническое инфекционное заболевание человека, вызываемое бледной трепонемой (спирохетой))» [https://proza.ru/2022/01/30/762]. Однако об этимологии термина *syphilis* в электронном словаре “OxfordDictionary (En-En) (для АБВУЯ Lingvo x5)” указывается следующие информации «early 18th cent.: modern Latin, from Syphilis, sive Morbus Gallicus, the title of a Latin poem (1530), from the name of the character Syphilus, the supposed first sufferer of the disease (проникла в современном латинском языке в начале XVIII в. от Syphilis, sive Morbus Gallicus, название латинской поэмы (1530 г.), от имени персонажа Сифила, предполагаемого первого пострадавшего этой болезни» [22]. Из этимологического толкования компонентов терминосочетания *fetal syphilis* выяснилось, что оба компонента являются заимствованными единицами в терминосистеме кожных и венерических заболеваний английского языка, т.е. проникли из латынского языка.

Таким образом, терминосочетание *оташаки ҳамл* (сифилис плода) или её синоним *куфти модарзод* (врождённый сифилис) в отрасли дерматовенерологии используется со значением “ҳолате, ки дар он сирояти модари мубталои бемории оташак ба кӯдаки дар батнбуда мегузарад, ки сабаби пайомадҳои вазнин ба монанди таваллуди бармаҳал, мурда таваллуд шудан ё марги навзод мегардад (состояние, при котором инфекция от матери, большой сифилисом, передается ребёнку внутриутробно, что приводит к серьёзным последствиям, таким как преждевременные роды, мертворождение или смерть новорождённого.).

в) арабское слово + таджикское слово: *сили нӯст* (*туберкулёз кожи*) [8, с. 49]; *қубои кӯдакон* (*детская экзема*) [8, с. 49]. Первый компонент терминосочетание *сили нӯст*, т.е. единица *сил* (*туберкулёз*) относится к разным подъязыкам медицины. Если в отрасли пульмонологии термин *сил* употребляется со значением «тяжёлое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями палочки Коха (микобактериями), чаще всего поражающее лёгкие» [17], то в области дерматологии оно используется в значении «инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза, проявляющееся разнообразными кожными высыпаниями, такими как бугорки, папулы и язвы» [17]. Второй компонент терминосочетание *сили нӯст*, т.е. единица *нӯст* (*кожа, дерма*) – общеупотребительное слово и используется со значениями “1. чилди бадани одам ва ҳайвон, он чи рӯи тани одам ва ҳайвонотро пӯшондааст (кожа тела человека и животных, то, что покрывает тело человека и животных); 2. он чи рӯи

танаю шоҳаи дарахтро пӯшонидаст (то что покрывает ствол и ветви дерева); 3. пардаи берунии баъзе аз меваҳо, монанди анор, pista, бодом, чормағз ва ғ (внешний слой некоторых фруктов, таких как гранаты, фисташки, миндаль, грецкие орехи и т. д.)» [12, с.134.].

Первый компонент терминосочетания *қубоӣ кӯдакон* (детская экзема), т.е. единица *қубо* – малоупотребителен, а вместо его дерматологи чаще всего используют греческие заимствованные термины *экзема* и *эгземо*. Если у термина *экзема* такие лексическое значение как: «навъе аз бемории пӯст, ки дар он кублачаҳои намдор пайдо шуда, хориш ба амал меоварад; бемории шукуфа (тип кожного заболевания, при котором появляются влажные, зудящие волдыри; лишай)» [12, с. 666]; «зардзахм, кубоӣ, бемории илтиҳобии ғайрисироятӣ пӯст, ки бо хоришу сурӯии пӯст ва дамидани гирехчаву обилачаву рихинакҳо ба амал меояд (экзема, незаразное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, покраснением и отеком кожи, образованием волдырей и пузырьков» [3, с. 577], то у термина *эгземо* имеется следующие значение «илтиҳоби пӯст, ки сабаби хоришу басуроти сурх мешавад ва ғолибан бо товалҳои кӯчак ҳамроҳ аст, ки моеъ аз онҳо хориҷ ва ба кибра табдил мешавад (воспаление кожи, вызывающее зуд и покраснение, часто сопровождающееся образованием небольших пузырьков, из которых протекает жидкость и превращаются в струпья)» [26]. В отрасли дерматологии использование термина *зардзахм* в составе терминосочетания *зардзахми кӯдакон* является более подходящим вместо *қубоӣ кӯдакон*. Второй компонент терминосочетания *қубоӣ кӯдакон* (детская экзема), т.е. *кӯдакон* – множественная форма общеупотребительное слово *кӯдак* (дети, ребёнок).

Одной из отличительных особенностей таджикских терминосочетаний от английского языка является то, что английские терминосочетание вступают в синонимические отношения, например: *cutaneous tuberculosis – tuberculosis cutis – scrofuloderma* (*сили пӯст* (туберкулёз кожи)). Если в таджикском языке терминосочетание *сили пӯст* или *қубоӣ кӯдакон* построены с помощью изафетной связи, то компоненты их эквиваленты в английском языке – *cutaneous tuberculosis, tuberculosis cutis* и *infantile eczema* соединяются посредством порядка слов.

г) арабское слово + арабское слово: *масаллуби қилд* (склеродермия) [8, с. 47]; *саъфаи музмин* (хроническая трихофития) [8, с. 49]. В области дерматологии терминосочетание *масаллуби қилд* (склеродермия) используется очень редко, и специалисты чаще всего предпочитают его синонима *склеродермия*, которое означает “бемории музмин, аз ғафсшавии пӯсти зери бофтаҳо ва баъзан узвҳои дохилӣ падида меояд (хроническая болезнь, проявляющаяся уплотнением кожи, лежащих под ней тканей, а иногда и внутренних органов)” [18].

В отличие от таджикского языка, в английском языке терминосочетание *масаллуби қилд* используется в формах композита, т.е. *scleroderma, dermatosclerosis, sclerodermatitis*: *That paper described outcomes of 15 people with lupus, scleroderma, or myositis between 4 and 29 months after CAR-T therapy* [27] (В этой бумаге описывались результаты лечения 15 человек с волчанкой, склеродермией или миозитом через 4–29 месяцев после терапии CAR-T). *A diagnosis of diffuse cutaneous systemic sclerosis was made due to the widespread dermatosclerosis observed on the patient's face and trunk* [19] (На основании распространенного дерматосклероза на лице и тела пациентки был поставлен диагноз диффузной кожной системной склеродермии).

Первый компонент терминосочетания *саъфаи музмин* (хроническая трихофития), т.е. терминоединица *саъфа* (трихофития) используется со значением “шукуфаи мӯйчин, саъфа, касалии мӯйхӯрак (нохунхӯрак), бемории занбӯруғи пӯсту мую нохун, ки сабабгори он занбӯруғҳои тоифаи *trichophyton* мебошанд [3, с. 320] (Стригуший лишай, разноцветный лишай, грибковое заболевание кожи, волос и ногтей, вызываемое грибами рода *Trichophyton*), а второй компонент – *музмин* (хронический) отражает степень или состояние того или иного заболевания.

Эквивалент терминосочетания *саъфаи музмин* в английском языке встречаются в трёх формах: *favus*, *tinea favosa*, *tinea vera*, первая из которых является простым существительным, а две последние – термины-словосочетания. Термин *favus* произошло от латинского слова *favus*, означающего «honeyscomb (пурмасома, масмадор, сӯрохчадор (ячеистый; пористый))». В области дерматологии термин *favus* используется для очерчивания грибкового заболевания кожи, в частности, тяжёлой формы стригущего лишая, поражающего кожу головы.

д) **латинское слово+таджикское слово:** кандидозы *аҳшо* (*узвҳои даруни шикам*) (кандидоз внутренних органов) [8, с. 8]: *Бонувоне, ки ҳеч гоҳ аз хӯрдани пораи торт ё шоколад ҳуддорӣ карда наметавонанд, аксаран аз бемории кандидозии узвҳои чинсӣ азият мекашанд.* [10] (Женщины, которые никогда не могут устоять перед соблазном съесть кусочек торта или шоколада, часто страдают генитальным кандидозом). Эквивалентом терминосочетание *кандидозы аҳшо* в английском языке – *candidiasis of internal organs*, компоненты которого соединены предлогом.

е) **французское слово+таджикское слово:** *сифилиси ҷанин* (фетальный сифилис) [7, с. 128]. Английским эквивалентом терминосочетание *сифилиси ҷанин* является сочетание *fetal syphilis*, который построено путем порядка слов: *The infant was diagnosed with fetal syphilis and required immediate treatment with intravenous penicillin to prevent long-term damage* (У младенца диагностировали фетальный сифилис, и ему потребовалось немедленное лечение внутривенным введением пенициллина для предотвращения долгосрочных последствий.). *Without treatment, fetal syphilis can lead to severe complications like stillbirth, organ damage, or developmental issues* (Без лечения фетальный сифилис может привести к серьезным осложнениям, таким как мертворождение, повреждение органов или проблемы развития.) [20].

2) **имя существительное +имя прилагательное.** Эта модель является одним из продуктивных моделей в образовании двухкомпонентных терминов кожно-венерических заболеваний в таджикском языке. В терминосочетании, образованный при помощи данной модели второй компонент подчиняется первому компоненту, а компоненты связываются между собой посредством изафетной связки «и», который принимает первый компонент, например: *кӯфти модарзод* (сифлис врождённый) [8, с. 10]; *адарфани муқарнас* (лишай чешуйчатый фигурный) [8, с. 97]; обварами исфанҷӣ (спонгиоз) [8, с. 97]; *куфти ноаён, оташаки ниҳонӣ* (сифлис скрытый) [8, с. 10]; *оташаки аввалӣ, обилафаранги ибтидоӣ* (сифлис первичный) [8, с. 13]; *сикози муқаррарӣ* (обыкновенный/типичный микоз): *Сикози муқаррарӣ одатан муддати тӯлони (солҳо) вучуд дошта, вақт ба вақт авҷ мегирад* (Типичный сикоз обычно длится долго (годы), с периодическими обострениями) [7, с. 49]

Известно, что не все компоненты термины-словосочетания, образованные путём модели “имя существительное +имя прилагательное» являются исконными, среди них можно обнаружить и заимствованные компоненты. Следовательно, ниже приводится соотношение компонентов анализируемых терминов-словосочетаний с исконными, заимствованными, исконно-иксонными и заимствованно-заимствованными единицами:

а) **арабское слово+таджикское слово:** *қарҳаи нарм* (*мягкий шанкр*) [8, с. 13]; *саъфаи амиқ* (*глубокая трихофития*) [8, с. 17]; *басрияи одӣ* (вульгарная эктима) [8, с. 4]. Терминосочетание *қарҳаи нарм* (*мягкий шанкр*) и *саъфаи амиқ* (*глубокая трихофития*) являются субстантивными словосочетаниями, компоненты которых соединены посредством изафетной связью.

Первый компонент терминосочетание *қарҳаи нарм* (*мягкий шанкр*), т.е. слово *қарҳа* означает “захм, реш, чароҳат (язва, рана, шрам, травма)”, а второй компонент – прилагательное “нарм (мягкий)” описывает состояние язвы. Сам терминосочетание *қарҳаи нарм* (*мягкий шанкр*) в подъязыке медицины используется в значение “глубокая язва инфекционного происхождения, склонная к разрастанию и размножению, что грозит обширным некрозом (омертвением) тканей» [21].

Первый компонент терминосочетания *саъфаи амиқ* (*глубокая трихофития*), т.е. слова *саъфа трихофития* означает “дамидагии рӯй, чӯши рӯй; яке аз бемориҳои пӯст, ки ду намуд дорад: тар ва хушк. Тари онро ширина ва ё ширинча гӯянд (отёк лица, фурункул на лице; заболевание кожи, которое бывает двух форм: влажной и сухой. Влажная форма называется скрофулёзом.)” [3, с. 179], а второй компонент – общеупотребительная единица *амиқ* (*глубокий*) описывает степени этого заболевания.

б) латинское слово+таджикское слово: *кандидози бардавом* (хронический кандидоз) [8, с. 35]; *шанкри дурушит* (твёрдый шанкр), *шанкри нарм* (*мягкий шанкр*). Все указанные терминосочетаний являются субстантивные термины-словосочетания, компоненты которых соединены путём изафетной связи: *Шанкри дурушит эрозияи ягонаи тарҳҳои дурусти гирд ё тухмшакл, табақчамонанд бо ҳудудҳои дақиқи дурушти одатан то андозаи 1 см. мебошад* (Твёрдый шанкр — это единичная эрозия правильной округлой или овальной формы, пластинчатой формы с четко очерченными твердыми границами, размером обычно до 1 см.) [7, с. 36].

Следует указать, что термин *шанкр* не наблюдается в словарном составе таджикского языка. По происхождению термин *шанкр* появился от старофранцузского *chancre*, что означает «захми/реш/ярай хурд (язвочка)». Этот термин в основном употребляется для описания язв, появляющихся при первичном сифилисе (твёрдый шанкр) или при других инфекционных заболеваниях, таких как мягкий шанкр (шанкроид). В подъязыке медицине этот термин используется для обозначения первичной язвы, которая может быть признаком различных инфекций, передающихся половым путем.

Эквивалентами терминологических сочетаний *шанкри дурушит* (твёрдый шанкр), и *шанкри нарм* (мягкий шанкр) в английском языке являются сочетания *hard [indurated, true] chancre* и *ulcus molle, ulcus venerium, soft [simple] chancre*, компоненты которых соединены порядком слов. В английском языке термин *chancre* вошёл из французского и латинского слова *cancer* ‘*creeping ulcer* (ярай печанда, печон (ползучая язва, серпигиозная язва))’ в конце XVI века.

в) греческое слово+греческое слово: *бластомикози амиқ* (*глубокий бластомикоз*) [8, с. 4]. Эквивалентом терминосочетание *бластомикози амиқ* (*глубокий бластомикоз*) в английском языке является сочетание *deep blastomycosis*. В отрасли дерматологии терминосочетание *бластомикози амиқ* (*глубокий бластомикоз*) употребляется в значении «тяжелое хроническое грибковое заболевание легких, кожи, подкожной клетчатки и, по мере генерализации, внутренних органов.» [22].

г) французское слово+таджикское слово: *сифилиси такрорӣ* (*повторный сифилис*) [7, с. 28]; *сифилиси ниҳонӣ* (*скрытый сифилис*): *Тибқи маълумоти омор, шумораи гирифтборони бемории сифилиси ниҳонӣ дар бисёр мамлакатҳо афзудааст* (По данным статистики, во многих странах увеличилось число людей, больных скрытым сифилисом) [7, с. 71]. Английским эквивалентам терминосочетаний *сифилиси такрорӣ* (*повторный сифилис*) является словосочетание *secondary recurrent syphilis*, компоненты которого соединены путём порядком слов. А терминосочетание *latent syphilis* является эквивалентом *сифилиси ниҳонӣ* (*скрытый сифилис*) в таджикском языке.

3) имя существительное +имя числительное. Терминосочетания, созданные посредством этой моделью относятся в основном к венерическим заболеваниям, например: *оташаки сонавӣ, обилафаранги дуюмӣ* (*сифлис вторичный*) [8, с. 13]; *оташаки сеюмин* (*сифлис третичный*) [7, с. 27].

Если в отраслевых источниках терминосочетание *оташаки сонавӣ, обилафаранги дуюмӣ* (*сифлис вторичный*) наблюдается со значением: «следующий за первичным период развития сифилиса, который характеризуется диссеминированной (широко распространенной) сыпью с большим разнообразием элементов (розеолами, папулами, везикулами, пустулами), поражением внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и генерализованным лимфаденитом (воспалением лимфоузлов)» [22], то терминосочетание

оташаки сеюмин (сифлис третичный) имеет следующие определение: «третий период сифилиса, развивающийся у недостаточно пролеченных пациентов или больных, вообще не проходивших лечение. Проявляется образованием сифилитических инфильтратов (гранулем) в коже, слизистых, костях и внутренних органах» [24]. Английские эквиваленты терминосочетания *оташаки сонавӣ, обилафаранги дююмӣ (сифлис вторичный)* и *оташаки сеюмин (сифлис третичный)* являются словосочетаниями *secondary syphilis* и *tertiary syphilis*, компоненты которых связаны путем порядком слов.

3) имя существительное + наречие. В терминосистеме кожно-венерических заболевания прослеживаются некоторые термины-словосочетания, один из компонента которых являются наречие. Эти термины в основном относятся к венерическим заболеваниям: *сифилиси барвақтӣ* (ранний сифилис) [7, с. 27]; *сифилиси дер* (поздний сифилис) [7, с. 28];

4) имя прилагательное + имя прилагательное. Термины-словосочетания, созданные посредством этой моделью относятся к аутоиммунном заболеваний, которое сопровождается повреждением органов и тканей на фоне системного воспаления, например: *бодхӯраи сурх* (красная волчанка) [8, с. 4].

Первый компонент терминосочетание *бодхӯрдаи/бодхӯраи сурх* (красная волчанка), т.е. слова *бодхӯра* (волчанка) в качестве термина в словарях интерпретируется как: «яке аз навъҳои сили пӯст, ки бадани одамро хӯрда рафтанд мегирад (тип туберкулеза кожи, поражающий организм человека)» [11, с. 216]; “1. сиёҳбод, боди сиёҳ, як навъи саратон, ки бештар дар лабу лунҷ пайдо мешавад (черные точки — это вид рака, который чаще всего появляется на губах и языке.). Нома; 2. сили пӯст. *Lupus vulgaris* (туберкулез кожи. *Lupus vulgaris*) [2, с. 228]; “навъе аз беморӣ, ки дар дар асари он қисме аз бинӣ ва лаб нобут мешавад; бодхӯра (тип заболевания, вызывающий потерю части носа и губ; волчанка” [10, с. 100]. Второй компонент, т.е. прилагательное *сурх* (красный) описывает признак или свойства заболевания.

Эквивалентом терминосочетание *бодхӯраи/бодхӯрдаи сурх* (красная волчанка) в английском языке используется в двух формах, т.е. в форме производное существительное – *erythematosis* и в форме терминосочетание – *lupus erythematosis*

Следует отметить, что наряду с двухкомпонентными терминосочетаниями в терминосистеме кожно-венерических заболеваний таджикского языка наблюдается ещё трехкомпонентные, четырехкомпонентные и пятикомпонентные термины-словосочетания. Эти терминосочетания образуются при помощи следующих моделей:

1) имя существительное + имя существительное + имя существительное. Терминосочетание, созданные при помощи данной модели относятся к грибковым заболеваниям кожи различных органов человека: *футори нӯсти нохун (эпидермофития ногтей)* [8, с. 21]; *футори мӯйҳои каш (подмышечный трихомикоз)* [8, с. 21].

Эквивалентом терминосочетание *футори нӯсти нохун (эпидермофития ногтей)* в английском языке является сочетания *epidermophytosis of the nails*, компоненты которого соединены при помощи предлогом. Стержневой компонент этого термина, т.е. *epidermophytosis* (дерматомикоз, дерматофития; эпидермофития), состоящие из греческого приставка *epi-* и существительные *dermo* (*нӯст (кожа)*) и *phytosis* (фитоз (беморие, ки аз паразитҳои растаи ба вучуд меояд (болезнь, вызванная растительными паразитами) означает «грибковые инфекции кожи тела, стоп, рук и ногтей, вызванные патогенными грибами дерматофитами» [25]: «*He was suspected of dermatophytosis and mycological analysis of all suspected lesions was performed.* (У него заподозрили дерматофитию и провели микологический анализ всех предполагаемых поражений.). *Dermatophytosis are superficial mycoses caused by fungi that can invade stratum corneum and keratinized tissues* (Дерматофитии – поверхностные микозы, вызываемые грибами, способными поражать роговой слой кожи и ороговевшие ткани.)» [28].

2) имя существительное + имя существительное + имя прилагательное. Терминосочетание, созданные путём этой модели относятся к инфекционным заболеваниям, вызванное грибами: *сурхфутори нӯсти суфта (рубромикоз гладкой кожи)* [8, с. 19].

Английский эквивалент терминосочетание *сурхфутори нӯсти суфта* (рубримикоз гладкой кожи) является сочетание *rubrimycosis of smooth skin*, компоненты которого соединены при помощи предлога. Основной компонент этого терминосочетание, т.е. термин *rubrimycosis*, происходит из латинской основы *rubrum* 'rubro (сурх (красный))' и греческое *μύκης* 'mykes *mucosis* (занбӯруғ (гриб))' и латинского суффикса *-osis*, означающего процесс или состояние.

Однако вместо терминосочетание *сурхфутори нӯст* дерматологи чаще всего используют термин *рубримикоз*, который в словаре интерпретируется как "микозе, ки бар асари трихофитони сурх (*Epidermophyton rubrum*) пайдо шуда бошад (Микоз, вызванный красным трихофитом (*Epidermophyton rubrum*))" [3, с. 151].

3) имя существительное + имя прилагательное + имя существительное. Термины-словосочетания, образованные посредством этой модели относятся в основном к различным кожным заболеваниям: *нӯтсоми табхлошиакли Дюринг* (дерматит герпетический Дюринга) [8, с. 13]; *сили озахмонанди нӯст* (бородавчатый туберкулёз кожи) [8, с. 17]; *газики римноки нӯст* (пиодермия) [8, с. 22]; *сили озахмонанди нӯст* (туберкулёз кожи бородавчатый) [8, с. 17]; *футори рӯякии каш* (эритразма) [8, с. 22]; *сили шукуфамонанди нӯст* (туберкулёз лишеноидный) [8, с. 97]. *бемориҳои римноки нӯст* (гнойничковые болезни кожи) [8, с. 43]; *думмалсории гайриҳақиқии Фингер* (псевдофурункулёзис Фингер) [8, с. 43]; *озахҳои ҳамвори наврасон* (ровные бородавки подростков) [8, с. 94].

Одним из отличительных свойств указанных терминов заключается в том, что в сравниваемых языках они различаются по структуре и форме, например, если терминосочетания *газики римноки нӯст* и *футори рӯякии каш* в таджикском языке используется в форме словосочетания, то в английском языке они имеют производную и сложную форму: *pyoderma* и *erythrasma*. Другое отличия является то, что английские эквиваленты чаще всего выступают в синонимических отношениях: *pyoderma* – *pyodermatosis* – *pyodermatitis*.

Некоторые компоненты терминосочетание, образованные путём модели «имя существительное + имя прилагательное + имя существительное» являются заимствованными единицами:

арабское слово+таджикское слово+арабское слово: *тақарруни гайриҳақиқии ҷилд* (паракератоз) [8, с. 20]. Эквивалентом терминосочетание *тақарруни гайриҳақиқии ҷилд* в английском языке является термином *parakeratosis*, которое состоит из греческого префикса *para-*, существительное *kerato* и греческого суффикса *-osis*.

Необходимо отметить, что некоторые эквиваленты указанных терминов в английском языке встречаются в производной форме, например, если терминосочетание *футори рӯякии каш* в таджикском языке используется в форме сложного словосочетания, то в английском языке – в производной форме, т.е. *erythrasma*. Оно состоит из греческое слово *erythros*, означающего "red (сурх (красный))" и суффикс *-asma*, которое относится к различным состояниям или высыпаниям на коже.

4) имя существительное + имя прилагательное + имя прилагательное. Терминосочетания, созданные посредством этой моделью, относятся в основном к: а) венерическим: *куфти модарзоди кӯҳна* (деррас) (врожденный поздний сифилис) [8, с. 10]; *куфти ноаёни кӯҳна* (деррас) (скрытый поздний сифилис) [8, с. 18] и б) кожным заболеваниям: *нӯстзоди асабзоди маҳдуд* (ограниченный невродермит) [8, с. 15].

Английские эквиваленты терминосочетаний *куфти модарзоди кӯҳна* (деррас) (врожденный поздний сифилис) и *куфти ноаёни кӯҳна* (деррас) (скрытый поздний сифилис) являются сочетания *congenital late syphilis* и *latent syphilis*, компоненты которых содены в порядке слов.

5) имя существительное + имя числительное + имя существительное: *давраи дуҷуми сифилис* (вторичная стадия сифилиса) [7, с. 24]; *марҳислаи сеҷуми сифилис* (третичная стадия сифилиса): *Давраи дуҷуми сифилис ба ҳисоби миёна пас аз 10 ҳафтаи сироятӣ ва дар қисме*

аз беморон бо зухуроти хос оғоз мешавад ... (Вторая стадия сифилиса начинается в среднем через 10 недель после заражения и у некоторых больных проявляется характерными симптомами) [7, с. 39]. *Дар марҳилаи сеюми сифилис, зимне ки дар бофтаҳо танҳо миқдори ками трепонемаҳои беранг боқӣ мемонад....* (В третичной стадии сифилиса, когда в тканях остается лишь небольшое количество бесцветных трепонем...) [7, с. 24];

6) имя существительное + имя существительное + имя существительное + имя существительное. Терминосочетание, созданные путём этой модели относится к инфекционным заболеваниям, вызванное грибками: *сурхфутори кафи дасту пойҳо (рубримикоз кистей и стоп)* [8, с. 17]; *футори қабати шохии нӯст (кератомикоз)* [8, с. 13]. Эквивалентом терминосочетание *футори қабати шохии нӯст* в английском языке используется в форме композита – *keratomycosis*. Термин *keratomycosis* образовано от греческих корней *kerato* (роговицы, прозрачной передней части глаза) и *mycosis* (грибковая инфекция), которое означает «fungal infection of the cornea (грибковое поражение роговицы)».

7) имя существительное + имя прилагательное + имя существительное + имя существительное. *шабушаки решовари музмини нӯст (пиодермия хроническая язвенная и язвенно-вегетирующая)* [8, с. 22]. Эквивалент терминосочетание *шабушаки решовари музмини нӯст* в английском языке является сочетание *chronic ulcerative and ulcerative-vegetative pyoderma*, компоненты которой соединены союзом.

8) имя существительное + имя прилагательное + имя существительное + имя прилагательное. *шукуфаи сурхи мусаттаҳи ҳалқашакл (лишай красный плоский кольцевидный)* [8, с. 37]. Если компоненты терминосочетания *шукуфаи сурхи мусаттаҳи ҳалқашакл (лишай красный плоский кольцевидный)* соединены при помощи изфетной связи, то компоненты его эквивалента в английском языке – *lichen planus annularis*- порядком слов.

9) имя существительное + имя прилагательное + имя прилагательное + имя прилагательное: *нӯстсоми хушори доғноки шукуфамонанд (лихеноидный пурпурозный пигментный дерматит Гужеро-Блюма)*. Данный термин относится к кожным заболеваниям и имеет следующие значение: «Появление мелких лихеноидных папул, которые сливаются в бляшки, часто на ногах, и имеют характерный буро-коричневый цвет» [29].

10) имя существительное + имя прилагательное + имя прилагательное + имя существительное + имя существительное: *газаки римноки амиқи халтачаи мӯй (глубокий фолликулит)*. Эквивалентом терминосочетание *газаки римноки амиқи халтачаи мӯй (глубокий фолликулит)* в английском языке является сочетание *deep folliculitis*, компоненты которого соединены порядком слов.

Как в таджикском, так и в английском языке тоже существует огромное количество двухкомпонентных терминов кожных заболеваний. Термины этой группы тоже образуются на основе конкретных моделей, таких как:

1) имя существительное + имя существительное. Образования терминосочетание посредством данного модели очень продуктивен в английском языке и ее компоненты связаны между собой посредством подчинительной связи. Терминосочетания, образованным путем подчинительной связи имеют, цел ряд особенностей, которые отличаются от других видов синтаксических связей, т.е. сочинительный и предикативный. Во-первых, в терминосочетаний, созданных посредством подчинительной связи всегда выделяется доминирующий, главный или подчиняющий член, который называется ядром, и член зависимый, подчиненный, именуется адьюнктом. Во-вторых, в отличие от терминосочетаний, созданных путем сочинительной связи, терминосочетаний, созданных посредством подчинительной связи всегда двучленны, т. е. при членении по непосредственными составляющими на каждом отдельном уровне членения в терминосочетаний, образованных при помощи подчинительной связи постоянно выделяются две и только две непосредственно составляющие, например: *sykosis vulgaris, folliculitis barbae, barber's itch* (сикози мукаррарӣ (сикозис вулгарис, обыкновенный сикоз); *acne vulgaris* (рихинаки мукаррарӣ (обыкновенные угри), *ecthyma vulgaris* (бусраи/эктимаи мукаррарӣ (вульгарная эктима), *hydradenitis axillaris*

(газаки беги араки зери каш/багал (подмышечный гидраденит), *Ritter's disease* (дерматити пўстпартоии навзодон, бемории Риттер (эксфолиативный дерматит новорожденных, эксфолиативный кератолит новорожденных, эксфолиативный острый эпидермолиз новорожденных, болезнь Риттера).

Эквивалентом терминосочетание *sykosis vulgaris* в таджикском языке является терминосочетание *сикози мукаррапи*, которое построено посредством изафетной связи, тогда компоненты английского варианта соединены при помощи порядка слов. Если компоненты терминосочетания *Ritter's disease* соединены путём апострофа, а его таджикский эквивалент имеет две формы – *дерматити пўстпартоии навзодон, бемории Риттер*, компоненты которых соединены при помощи изафетной связи.

2) имя существительное + имя прилагательное. Количество терминосочетания, созданным путем указанной модели очень ограничено в английском языке. Компоненты таких терминосочетаний соединяются при помощи порядков слов: *penphigus acutus* (обиласории шаадид (острый немфигус), *penphigus syphiliticus* (обиласории сифилитический немфигус) – (сифилитический немфигус), *streptococcal/streptococcic*, *Fox's impetigo* (обиласории стрептококки (стрептококковое импетиго).

3) имя прилагательное + имя существительное. Эта модель – одним из продуктивных моделей, при помощи которого образуется значительное количество терминосочетаний кожно-венерических заболеваний в английском языке. Компоненты данного типа терминосочетаний подобно модели «имя существительное + имя существительное» соединятся между собой при помощи подчинительной связи, первый компонент которого называется главным или ядром, а второй компонент является подчинённый или адьюнкт: *dermal/dermatic/dermic/ cutaneous /skindiseases* (касалиюи /бемориюи пўст (кожные болезни), *exfoliative dermatitis* (дерматити пўстпартои (эксфолиативный дерматит), *deep pyoderma* (пиодермия амик (глубокая пиодермия), *superficialpyoderma* (пиодермияисатнӣ (поверхностная пиодермия) *oral pyoderma* (пиодермияи даъон (ротовая пиодермия);, *ulcerative pyoderma* (пиодермияи захмдор (язвенная пиодермия),

Однако не все компоненты терминосочетание, созданные посредством модели «имя прилагательное + имя существительное» являются исконными, среди них имеется и заимствованные компоненты. Далее приводится соотношение компонентов анализируемых терминов-словосочетаний, компонентами которых являются либо исконно-исконные, либо исконно-исконно-заимствованные единицы:

латинское слово + латинское слово: *cutaneous eruption* (кожная сыпь). Эквивалентом терминосочетание *cutaneous eruption* в таджикском языке является сочетание *доначаюи пўст*, компоненты которого соединены посредством изафетной связью: *Панҷум – хуноб, ки аз басарот (доначаюи пўсти бадан) берун ояд, ки пўсти одамӣ аз он холӣ набошад; ва ҳамчунин рутубате равшан, ки аз басароти чараб берун ояд...* [10] (В-пятых, кровь, текущая из волдырей (кожных волдырей), от которых не свободна кожа человека; а также прозрачная влага, текущая из чесоточных волдырей....).

Латинское слово+греческое слово. Терминосочетания, образованное из указанных языков в основном относятся к: а) гнойным заболеваниям кожи, которые возникает как самостоятельная болезнь на здоровой коже, без предварительного поражения: *primary pyoderma* (пиодермияи/рихинаксории ибтидоӣ (первичная пиодермия) и б) гнойно-воспалительное заболевание кожи, которое возникает на фоне уже существующей кожной патологии, а не на здоровой коже, как при первичной: *secondary pyoderma* (пиодермияи/рихинаксории такрорӣ (вторичная пиодермия): “The patient's rash was diagnosed as **primary pyoderma**, specifically bacterial paronychia, a type of infection affecting the skin around the fingernail” [30] . (Сыпь у пациента была диагностирована как первичная пиодермия, а именно бактериальная паронихия – тип инфекции, поражающий кожу вокруг ногтя.). “Because of his poor hygiene, the child suffered from impetigo, a type of **secondary pyoderma** caused by

bacterial infection” [31] (Из-за плохой гигиены у ребенка развилась импетиго – разновидность вторичной пиодермии, вызванная бактериальной инфекцией.).

Греческое слово+греческое слово. Терминосочетания, образованная из этих языков, в основном относится к одной из форм гнойного заболевания кожи (пиодермии), которая характеризуется воспалением с образованием пустул и волдырей, напоминающих экзему: *eczematoid pyoderma* (пиодермии шукуфамонанд (экзематоидная пиодермия): *The child's recurrent skin issues were finally diagnosed as eczematoid pyoderma after several other conditions were ruled out* [32]. (Повторные кожные заболевания у ребенка в конечном итоге были диагностированы как экзематоидная пиодермия после того, как были исключены несколько других заболеваний.).

Французское слово +греческое слово. Терминосочетания, образованная из этих языков, в основном относится к доброкачественным новообразованиям, которые появляются на коже и слизистых оболочках в результате заражения вирусом папилломы человека: *pointed condyloma* (силъай (загилomosй (остроконечная кондилома) [Зоир, с. 15]; *chronic pyoderma* (пиодермия кўйна (хроническая пиодермия): *A doctor may use acetic acid to help make the small, pointed condyloma warts easier to see during an examination* [https://www.google.com/search?q=examples+with+pointed+condyloma++in+sentence&sca_esv=] . (Врач может использовать уксусную кислоту, чтобы сделать небольшие заостренные кондиломы более заметными во время осмотра.). «*While the initial antibiotics helped with the symptoms of chronic pyoderma, the infection was not fully cleared, so the vet prescribed a longer course of treatment to prevent the development of antibiotic resistance*” [33] (Хотя первоначально назначенные антибиотики помогли облегчить симптомы хронической пиодермии, инфекция не была полностью устранена, поэтому ветеринар назначил более длительный курс лечения, чтобы предотвратить развитие устойчивости к антибиотикам.).

Следует указать, что в терминосистеме кожных и венерических заболеваний английского языка наряду с двухкомпонентными терминосочетаниями, наблюдаются также трёх-, четырёх- и пятикомпонентные термины-словосочетания. Эти термины-словосочетания образуются по следующим моделям:

а) имя существительное + имя существительное + имя прилагательное. Терминосочетания созданные путём этой модели относятся к хроническому инфекционному заболеванию, вызванное микобактериями туберкулеза, поражающее кожу и подкожную клетчатку: *tuberculosis cutis lichenoides* (сили шукуфамонанди пўст (лихеноидный туберкулез) [8, с. 18].

б) имя прилагательное + имя прилагательное +имя существительное. Сложные терминосочетания, образованная с помощью данной модели относятся к венерическим заболеваниям: *precocious latent syphilis* (куфти ноаёни бармахал (ранний скрытый сифилис) [8, с. 10]; *unknown latent syphilis* (куфти ноаёни ношинос (мачхул) (неизвестный скрытый сифилис) [8, с. 10]; *congenital tardy syphilis* (куфти модарзоди кўйна (врожденный поздний сифилис) [8, с. 10];

В терминосистеме кожных заболеваний английского языка наблюдается некоторые термины-словосочетания, компоненты которых соединенный посредством предложной связью. Эти терминосочетания относятся к кожным болезням, вызываемое грибками – паразитическими, поражающими кожу и внутренние органы: *rubromycosis of nails* (сурхфутори нохунхо (рубримикоз ногтей); *rubromycosis of glabrous skin* (сурхфутори пўсти суфта (рубримикоз гладкой кожи) [8, с. 10]; *epidermophytosis of the feet, tinea pedis, athlete's foot* (футори пўстаи кафи пой (эпидормофития стоп); *epidermophytosis of the feet* (футори пўста нохун (эпидормофития ногтей) [8, с. 21].

Особенностью терминологических словосочетаний английского языка является широкое использование в их составе имен собственных: *Ritter's disease/dermatitis new-born's exfoliative of Ritter* (газаки Риттер, газаки варақ-варақ кўчида (эксфолиативный дерматит новорожденных, эксфолиативный кератолит новорожденных, эксфолиативный острый

эпидермолиз новорожденных, болезнь Риттера) [8, с. 6]; *dermatitis Gugero-Blum's lichenoid purpurie and pigmentae* (пўстсоми хуншори доғноки шукуфамонанд (касалии Гужеро-Блюм (дерматит лихеноидный пурпурозный пигментный Гужеро Блюм) [8, с. 15]; *erythema indurativum Bazen's disease* (сурхлаккаи сахтаки Базен, шарои хашин (эритима индуративная Базена) [8, с. 19]; *erythroderma Brock's congenital ichthyosiform* (сурхпўстии фулосии (фулосмонанд) модарзоди Брок (эритродермия врождённая ихтиозиформная Брока) [8, с. 19]

Следовательно, из анализа двухкомпонентных терминосочетаний в сравниваемых языках стало известно, что если в таджикском языке большинство двухкомпонентные термины образуются по модели Noun + Adjective (Имя существительное + Имя прилагательное), то в английском языке их заменяют две модели, т.е. Adjective + Noun (Имя прилагательное + Имя существительное) и Noun+Noun (Имя существительное + Имя существительное).

Терминологические словосочетания являются преобладающим типом терминологических наименований в терминосистеме кожных и венерических болезни таджикского и английского языков. В последнее время в лингвистических источниках все чаще упоминается о так называемых поликомпонентных терминах. В терминосистеме кожных и венерических болезни в обоих языках преобладают двух и трех компонентные терминологические словосочетания (65% + 60%) в подъязыке медицины. Терминологические словосочетания, состоящие из четырех и пяти компонентов, наблюдаются очень редко. Однако в терминосистеме кожных и венерических болезни не встретились терминологические словосочетания, включающие более шести компонентов. Скорее всего, это объясняется тем фактом, что выборка составлялась по терминологическим спискам, стандартам и словарям, в то время как многокомпонентные терминологические образования представляют собой контекстуальные объединения.

Вероятнее всего, это объясняется тем, что выборка терминологических единиц формировалась на основе отраслевых литератур, стандартов, словарей и глоссарей, а многокомпонентные терминологические словосочетания представляют собой контекстуальные ассоциации.

Подводя итоги, можно сказать, что синтаксические способы образуются, в основном, составные термины или термины-словосочетания подъязыка медицины – дерматовенерология. Значительное количество терминов исследуемой отрасли является составными терминологическими единицами, которые образуются по определённым терминообразовательным моделям. Если первыми компонентами термины-словосочетания таджикского языка чаще всего – имя существительное, реже имя прилагательное, а вторым компонентом могут быть разные части речи чаще всего, то первыми компонентами термины-словосочетания английского языка чаще всего – имя имя прилагательное, реже имя существительное. Среди термины-словосочетания кожных и венерических болезни в сравниваемых языках имеется огромное число поликомпонентных слов, состоящих из трех, четырех и пяти компонентов. Значительную часть составных терминов кожных и венерических болезни составляют лексические единиц, у которых первые компоненты являются терминологическими элементами либо такими часто употребительными словами, как *доғ*, *сурх* (красный), *зард* (желтый), *хун* (кровь), *варам* (отек), *омос* (опухоль), *илтиҳоб* (воспаление) и т.п.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бахарлу Х., Алияри Шорехдели М., Шоджаи, М. Сопоставительный анализ основных способов и средств образования технических авиационных терминов в русском и персидском языках. – 2017. -№ 9 (1). – С. 5-13. URL: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/140-276-1-SM%20(5).pdf
2. Вожаномаи тиббӣ. Иборат аз ду чилд. Ҷилди I. А-О. – Д.: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи Миллии Тоҷик, 2014. – 808 с.
3. Вожаномаи тиббӣ. Иборат аз ду чилд. Ҷилди II. П-Я. – Д.: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи Миллии Тоҷик, 2014. – 816 с.
4. Левенкова А. Ю. Семантические, морфологические и синтаксические характеристики терминов возобновляемой энергетики // Молодой учёный. - 2015. - № 15.2. - С. 42-45.
5. Лукина О. И. Синтаксический способ образования терминов фонетики во французском и русском языках // Педагогическое образование в России. — 2015. — № 10. — С. 146-150.
6. Султон М.Х. Становление и развитие персидско-таджикской научной терминологии. – Душанбе: Дониш, 2008. – 342 с.
7. Зоиров П.Д., Саидзода Б.И. Исаева М.С. Мухаммадиева К.М. Венерология: дастури таълимӣ барои донишҷӯён, интернҳо, ординаторони клиникии мактабҳои олии тиббӣ, муаллимон ва коркунони соҳаи тиб. – Душанбе: МТД “ДЦТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 2019. – 248 с.
8. Зоиров П. Т., Усманова Х. Дж. Краткий дерматологический словарь: таджикско-русско-латинско-английский. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи Тоҷик 2000. – 107 с.
9. Начот Д. Фарҳанги Доро (Луғатномаи барчидаи тафсири ва решашинохтӣ). Ҷ.1. Ҳарфи А-М. – Душанбе, 2021. –658 с.
10. Национальный корпус таджикского языка [электронный ресурс].-URL: https://tajik-corpus.org/tajik_corpus/search/ [дата обращения: 10. 10. 2025].
11. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. А-Н. – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти Рӯдакӣ, 2008. – 950 с.
12. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. О-Я. – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти Рӯдакӣ, 2008. – 945 с.
13. Electronic resource. -URL: <https://www.collinsdictionary.com/sentences/english/skin-disease>
14. Electronic resource. -URL: <https://context.reverso.net/translation/english-russian/dermatosis>
15. Oxford Dictionary of English, 3rd Edition [Electronic resource]. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – Oxford Dictionary (En-En) (для ABBYY Lingvo x5)
16. Electronic resource. -URL: https://www.google.com/search?q=туберкулёз+это&sca_esv
17. Electronic resource. -URL: https://www.google.com/search?q=туберкулёз+кожи B8&sca_esv
18. Explanatory BTS (Ru-Ru) (к версии ABBYY Lingvo x5) [Electronic resource]
19. Electronic resource. -URL: https://www.google.com/search?q=examples+with+dermatosclerosis+in+sentences&sca_esv
20. Electronic resource. -URL: https://www.google.com/search?q=examples+with+fetal+syphilis+in+sentence&sca_esv=
21. Electronic resource. -URL: <https://www.smclinic.ru/diseases/myagkiy-shankr/>
22. Electronic resource. -URL: <https://medintercom.ru/articles/blastomikoz-gilkrista>
23. Electronic resource. -URL: <https://www.invitro.ru/library/bolezni/34711/>
24. Electronic resource. -URL: https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/tertiary-syphilis
25. Electronic resource. -URL: <https://www.invitro.ru/library/bolezni/35078/>
26. Electronic resource. -URL: <https://vazhaju.tj/search/эгземо>
27. Electronic resource. -URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/scleroderma>

28. Electronic resource. -URL:
<https://www.collinsdictionary.com/sentences/english/dermatophytosis>
29. Electronic resource. -URL: <https://www.google.com/search?q>
30. Electronic resource. URL:
[https://www.google.com/search?q=examples+with+primary+pyoderma++in+sentence&sca_esv=
=](https://www.google.com/search?q=examples+with+primary+pyoderma++in+sentence&sca_esv=)
31. Electronic resource. URL:
[https://www.google.com/search?q=examples+with+secondary+pyoderma+in+sentence&sca_esv=
v=](https://www.google.com/search?q=examples+with+secondary+pyoderma+in+sentence&sca_esv=)
32. Electronic resource. URL:
[https://www.google.com/search?q=examples+with+eczematoid+pyoderma+in+sentence&sca_e
sv=](https://www.google.com/search?q=examples+with+eczematoid+pyoderma+in+sentence&sca_esv=)
33. Electronic resource. URL:
[https://www.google.com/search?q=examples+with+pointed+condyloma++in+sentence&sca_es
v=](https://www.google.com/search?q=examples+with+pointed+condyloma++in+sentence&sca_esv=)
34. Electronic resource. URL:
https://www.google.com/search?q=examples+with+chronic+pyoderma+in+sentence&sca_esv=